

index), “Oficjalna strona Kościoła Prawosławnego w Polsce” (режим доступу: <http://www.orthodox.pl/>) та ін.; в Азії – “The Orthodox Church in Japan” (режим доступу: <http://www.orthodoxjapan.jp/index.html>), “Orthodoxy in China” (режим доступу: <http://orthodox.cn/>), “Jerusalem Patriarchate” (режим доступу: <http://www.jerusalem-patriarchate.info/en/welcome.htm>) та ін. Власне, світ досить різноманітний як у сфері самих релігійних організацій, так і їхніх Internet-ресурсів. Спробувати їх охарактеризувати навіть в межах однієї держави досить важко, не кажучи вже про загальний історично-релігійний інформаційний простір.

Дана публікація не вичерпує всього переліку можливостей Internet-мережі у сфері вияву і поширення історично-релігійної інформації (як і дотичної до неї). Цілком очевидно, що сьогодні існує безліч можливостей дослідження минулого і сучасних питань розвитку релігійних організацій, їх взаємовідносин із людиною, суспільством та державою за допомогою Internet-мережі.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПРАВА ЛЮДИНИ: ХРИСТІЯНСЬКІ СТАНДАРТИ ТА СУЧАСНІ СВІТОВІ РЕАЛІЇ

У сучасному світі відбувається орієнтація правової політики держав на основні ідеї природного права, які поєднують усі найважливіші людські цінності. Хоча в багатьох країнах легалізуються норми, що суперечать природним правам та свободам людини, нормам християнської моралі, які спокон віку привносяться церквою в суспільне життя.

“Моральність, – на переконання О. Турчинова, – не можливо ввести до законодавства. Вона вища за право. Це неписані закони, правила людських стосунків, сутність переконань, критерій віри, відображення живої душі. Нормами істинної моралі, що закладена в основу сучасної цивілізації, стали норми Святого Письма: нормальним є те, що нормальне для Бога, аморально те, що аморальне для Бога. Ось чому для носіїв моралі ідеал Бога та його Сина є непохитним” [10, 201-202].

РПЦ висловила власну концепцію щодо прав людини, підкреслюючи, що вадами інституту прав людини у державі є те, що чим більше розвивається інститут прав людини, тим менше законодавець враховує моральні виміри життя і свободу від гріха. У сучасній концепції прав людини моральна основа людської особистості є мінімальною [12, 67-70].

На противагу цьому у світі поширюється тенденція відхилитися від загальноновизнаних нормативних та моральних мірил, встановлюючи так звані “нові права” людини, які беруть свій початок не з природних засад, а є відображенням ліберальних цінностей, свободи, для якої критерії моральності, істинності та справедливості не є межею. Такі відхилення від правильного і нормального, від міри, прийнято називати аномалією.

Фома Аквінський писав, що права людини належать людині як такій, що є розумною істотою. Істинні права людини передбачають гідність самої людини, її стійкі моральні основи [1, 542-550]. Не повинні й не можуть існувати права, які принижують людину, суперечать праву на життя, принижують інших людей [6, 522].

Однією з проблем у сфері прав людини, в якій споконвічні моральні християнські засади не збігаються з моральними переконаннями багатьох держав, є проблема ставлення до життя людини. Наприкінці 1960-х рр. група, яка виступала за аборти в США, висунула ідеологію “pro choice” (за вибір), яка поступово почала спотворювати цей смисл, маскуючи свої цілі, пов’язані з ідеєю абортів, яку обґрунтовували тим, що зародок не є індивідом і навіть людиною. Прибічники цього руху пропагують вузьке тлумачення таких понять, як свобода, істина, моральний вибір, любов. Прагнення до задоволення і особистого самоствердження вони ставлять вище за любов як дар і тим самим постають проти фундаментальної християнської цінності, якою є унікальні стосунки матері та дитини. Секуляризований гуманізм ідеологів “pro choice” на підтримку необмеженого вибору роблять свій внесок у поширення “культури” смерті. Таким чином, вбивство ненароджених дітей стає “медичною процедурою”, “лікарським втручанням” тощо [8, 253-254].

Моральна оцінка християнських церков щодо цього є однозначною. Так, Другий Ватиканський собор називає аборт, поряд з дітовбивством, “страшним злочином”. І усе ж здійснюються подальші спроби перетворити цей злочин у право [4].

Ще одним видом “нових прав” людини, які активно легалізуються у світі, є евтаназія, тобто свідомі дії особи, що призводять до безболісної смерті у разі невиліковної хвороби.

Евтаназія у перекладі з грецької означає “хороша смерть”. Це свідоме дія, що вбиває невиліковно хворого з метою покласти край його стражданням, тобто з милосердя. З іншого боку, пропонується вбити людину з почуття співстраждання. Від лікаря вимагається роль служителя життя, адекватне використання своїх знань на користь життя хворого. Віруюча людина приймає з довірою і сподіванням безсуперечний факт, що лише Бог дає життя і є також Господарем смерті [5, 975-976]. Прибічники евтаназії визнають, що варто переосмислити роль медика таким чином, щоб не лікар, а сам пацієнт вчиняв дії, що ведуть до смерті. Тобто концепція “милосердної смерті” робить крок до “асистованого самогубства”. Так, у світі відбувається тенденція до знецінення людини та її життя під “доброю” маскою свободи вибору.

Україна не є прибічником даного права, чого, однак, не можна сказати про право на життя. Дбаючи про збереження генофонду народу України та заохочуючи материнство, наша держава, водночас, виходячи з ст. 50 Основ законодавства про охорону здоров'я, встановлює дозвіл на добровільне штучне переривання вагітності без визначення будь-якої логічної мети та причин.

Констатуємо сумний факт – в Україні тварини законодавчо надійніше захищені, аніж зачата людська жива істота, яка, згідно з численними науковими висновками, здатна відчувати біль і страх. Так, Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їхніх природних прав та зміцнення моральності й гуманності суспільства [3]. Тому, на наш погляд, одним із кроків у напрямі захисту ще ненароджених людей має бути розробка та прийняття Закону “Про людину”, в якому б було відображено офіційну позицію держави щодо таких основних понять як людина, її життя (початок і кінець), зачатий плід (ембріон), його емоційно-психічна діяльність, стать та ін.

Таке викривлення ставлення до людини та її життя, яке набуло у світі глобального розмаху, руйнівню впливає й на інші важливі соціальні інститути, зокрема, на інститут сім'ї.

Деякі держави законодавчо легалізують запровадження “нових моделей сім'ї”, виходячи з розвитку сучасних технологій, а також із пануючого в сучасному суспільстві морального утилітаризму й релятивізму. До таких моделей, зокрема, належать: 1) вільний союз або шлюб між людьми однієї статі, які бажають усиновити дитину або народити власну за допомогою штучного зачаття у пробірці або сурогатного материнства; 2) неповні сім'ї, тобто сім'ї з одним з батьків, який також бажає усиновити дитину або народити власну за допомогою штучного зачаття у пробірці або сурогатного материнства; 3) сім'ї як у звичайному розумінні, так і вище перераховані союзи, що включають у себе клонування чи отримання методом генної інженерії людські особистості; 4) звичайні союзи (шлюби), в яких практика абортів розглядається як форма контролю народжуваності або ж де практика евтаназії є допустимою для усунення одного з членів сім'ї, чие існування ускладнює життя іншим членам сім'ї.

Термін “нові моделі сім'ї”, очевидно, має на меті переконати людей, що ці союзи мають бути сприйняті як морально прийнятні, нарівні зі звичайним поняттям сім'ї – а саме, союзом чоловіка й жінки, які назавжди присвятили себе один одному як чоловік та жінка, відкриті для дару народжування дітей, які зрощують їх фізично, морально й духовно [11, 489].

У цьому контексті необхідно підкреслити, що права людини починаються з сім'ї. Законодавче визнання абортів, прийняття законів про різні способи штучного запліднення й торгівлі тканинами внутрішньоутробного плоду підтверджує суспільне переконання, що діти є власністю батьків. Діти, всиновлені одностатевою парою, можуть легко стати жертвами їх сексуальних потреб, навіть звичайне життя в такій сім'ї позбавляє дитину можливості жити нормальним сімейним життям та сприйняти, усвідомити, якою є здорова модель сім'ї.

Таким чином, за допомогою нормотворчої діяльності деяких держав, які занадто піклуються про права меншин, підрастаюче покоління втягується у систему ліберальних цінностей, які суперечать споконвічному, божественному розумінню сім'ї та взагалі здоровому глузду [7, 627].

На жаль, цінності світового порядку зміщуються у бік, протилежний від цивільних шлюбів як союзу чоловіка та жінки, від встановленого Богом завіту між чоловіком та жінкою. Про це красномовно свідчать закони про “реєстрацію пар” та “зареєстроване сумісне

проживання” в Голландії, закони “про сталі союзи” і “укладення цивільного шлюбу” в Іспанії. Окрім того, законодавці мають намір задовольнити певні запити меншин, зокрема, надати одностатевим парам право всиновлювати дітей.

Джерело такого натхнення спостерігається в резолюції Парламенту Європи “Про рівні права для гомосексуалістів і лесбіянок у Європейському співтоваристві”, прийнятої 8 лютого 1994 р. Країнам-членам ЄС були надані рекомендації усунути всі обмеження щодо укладення шлюбу одностатевими парами та щодо обмеження їхнього права на батьківство та всиновлення [9, 525-526].

Дана руйнівна для цінності сімейних стосунків та сімейного виховання тенденція досягла й України. За наведеною статистикою, геї, лесбіянки, бісексуальні і трансгендерні люди складають до 1 млн. 200 тис. жителів країни; кількість одностатевих партнерств, що де-факто існують в Україні, оцінюється фахівцями в межах до 200 тис. пар.

Так, Українська спільнота геїв, лесбіянок, бісексуалів та трансгендерних людей у 2010 р. звернулася до Президента України з вимогою “продовжити курс на рівноправність геїв”, що передбачає заборону дискримінації на підставі секс-орієнтації в сфері трудових відносин, легалізації існуючих одностатевих родин та ін. [2].

Усе ж залишаються сподівання, що Україна як християнська держава дослухається на полегливіх, гучних закликів християнських церков щодо відновлення та збереження християнських цінностей та моралі у суспільстві. Державі залишається пильнувати і вживати відповідних заходів, щоб сучасна тенденція аномальних правових проявів, які спаплюжують істинне розуміння прав людини та свободи, не стала нормальною мірою у суспільній свідомості і не наповнила зміст права у широкому його розумінні тими з лібералістських цінностей, що суперечать природним, відомим споконвіку, правам людини.

Примітки

1. *Аквинський Фома*. Сумма теології / Пер. с лат. С. И. Иеремеева. – Ч. II-I; Вопросы 1-48. – К.: Ника-Центр, 2008. – Вопрос 47.
2. Гей-форум України звернувся до Януковича (03.03.2010) // Сайт Української Гельсінської спілки з прав людини / Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://helsinki.org.ua/index.php?id=1267627389>.
3. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1759-VI (1759-17) від 15.12.2009 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – Ст. 76 // Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3447-15>.
4. *Іоанн Павел II*. Окружное послание о ценности и нерушимости человеческой жизни // Энциклика *Evangelium vitae* “Евангелие жизни” / Сайт католической информационной службы “Agnus”. Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.catholic.uz/holy_material.html?id=475#intro.
5. *Карраско де Паула И*. Эвтаназия / пер. М. Печерской // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
6. *Касадо А. Л.* Новые права человека (пер. Е. Июльской) // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
7. *Корнас-Белла Д.* Права ребёнка, сексуальное насилие и эксплуатация (пер. Т. Никитинской) // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
8. *Мини Дж., Мини М.* Жизнь и свободный выбор: “pro choice” (пер. В. Тимофеевой) // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
9. *Полаино-Лоренте А.* Однополый “брак” (Пер. Е. Июльской) // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
10. *Турчинов А.* Свидетельство: Худ.-док. повесть; эссе. – К.: Криниця, 2006.
11. *Хаган Джозеф Х.* Новые модели семьи / пер. М. Печерской // Лексикон: Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики. – М.: Изд-во Францисканцев, 2009.
12. *Цибенко С.* Права людини та християнські цінності (у світлі новітніх документів Російської православної церкви) // Зб. наук. пр. Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Серія “Юридичні науки” / за заг. ред. О. І. Сушинського. – Львів: Львів. держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2010. – Вип. 4.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Середа	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013